

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

GEOGRAFIYA SABAQLARÍN OQÍTÍWDA ZAMANAGÓY MODELLERDEN PAYDALANÍW

Jiemuratova G.Ó., Xodjaeva G.A.

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ózbekstan Qaraqalpaqstan Respublikası pedagogikalıq sheberlik orayı, Ózbekstan

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17401256>

Annotatsiya: *Bul maqalada dástúriy sabaq islenbesi menen zamanagóy 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) modeli tiykarındađı sabaq islenbeniń áhmiyeti, bir-birinen ayırmashılıđı, oqıwshılardıń iskerligine, óz betinshe pikirlew qáiletine hám iyelegen bilimlerin ámeliyatta paydalana alıw kónlikpelerin rawajlandırıw haqqında mađlıwmatlar berilgen.*

Tayanısh sózler: *izertlew, qızıqtırıw, model, STEM, óz betinshe bilim alıw, bahalaw, tájiriye, motivatsiya.*

Abstract: *This article presents information on the significance of traditional lesson planning and modern lesson development based on the 5E model (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate). It discusses their differences, impact on student activities, development of independent thinking skills, and the ability to apply acquired knowledge in practice.*

Keywords: *research, engagement, model, STEM, independent learning, assessment, experiment, motivation.*

Búgingi kúnde bilimlendiriw procesinde innovaciyalıq pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw oqıtıwshıdan tek metodikalıq tayarlıq emes, al pedagogikalıq kreativlikti de talap etpekte. Sebebi, sabaq tek bilimlerdi beriw emes, oqıwshı shaxsın qalıplestiriw hám rawajlandırıw quralı bolıp tabıladı. Sonlıqtanda, sabaq bul rásmiy didaktika nızamlılıđına emes al oqıwshılardı bađdarlanıwı kerek. Ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde sabaq processin jáne de mazmunlı hám interaktiv tárizde shólkemlestiriw ushın kóplegen metod hám modeller islep shıđılmaqta. Sol modellerdiń biri sıpatında 5E modelin kórsetiwimiz múmkin.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń "Mektepke shekemgi hám mektep bilimlendiriwi shólkemleri xızmetkerlerin úzliksiz kásiplik rawajlandırıw sistemasın jetilistiriw boyınsha qosımsha ilajlar haqqında"đı 2024-jıl 21-iyundađı PQ-231-sanlı qararı hám Mektepke shekemgi hám mektep bilimlendiriwi ministriniń 2024-jıl 28-iyundađı 198-sanlı buyrıđında belgilengen wazıypalardıń birinde oqıtıwshılardı zamanagóy pedagogikalıq hám innovaciyalıq bilimlendiriw texnologiyaların hám modellerdi ózlestiriw ushın sharayat jaratıw kórsetip ótilgen[1].

Sonlıqtan da házirgi waqıtta respublikamızdıń ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde de 5E modeli boyınsha sabaqlardı shólkemlestiriw keńnen en jaydırılmaqta. Bilimlendiriwde sabaq metodikasınıń ózgeriwi – jámiyetimizdiń talabı hám texnologiyalıq rawajlanıwdıń tásiri nátiyjesi dep oylaymız. Sebebi, dáslepki waqıtlarda "Sabaq muqáddes" dep atalatuđın dástúriy strukturada oqıwshılardı bilim

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

beriwde áhmiyetli rol atqarǵan. Bul sistemada da: oqıtıwshınıń rejesi, waqıttıń durıs bólistiriliwi, baqlaw hám oqıtıwshı tájiriybesine súyendi. Sol arqalı oqıwshılar Mámleketlik bilimlendiriw standartı talap etken bilimgerge iye boldı. Biraq XXI ásir oqıwshısı ushın bul struktura kóp jaǵdaylarda jeterli bolmay qalmaqta, sebebi bilimlendiriwdiń maqseti tek ǵana “bilim beriw” emes, al bilimdi jaratıw, qollanıw hám talqılawǵa úyretiw bolıp tabıladı [5]. Sabaqlıqtaǵı bar bolǵan maǵlıwmatlardı aytıp, túsindirip beriw menen ǵana sheklenip qalıw, oqıwshılardı óz betinshe pikirlewden uzaqlastırıp, kerisinshe tayar bilimlerdi ǵana alıwǵa úyretetuǵınlıǵı hesh kimgе sır emes [4]. Sonlıqtanda 5E modeli dáslepki sistemanı biykarlamaydı, al onı jańalap tolıqtırıpadı.

Xosh 5E modeli qanday model?:

5E modeli –konstruktiv qatnas tiykarında islenip shıǵılǵan zamanagóy sabaq modeli. Konstruktivizm - bul pedagogikalıq filosofiya bolıp, bunda oqıwshılardı bilimdi tayar halında emes, kerisinshe, olardı erkin pikirlewge úyretiw, mashqalanıń mánisin túsine alıw qábiletlerin qalıplestiriw arqalı jetkerip beriw bolıp tabıladı. Pedagogikaǵa konstruktivizm túsiniǵin psixolog ilimpaz Jan Pijae alıp kirdi [3].

1962-jılı amerikalı oqıtıwshı Myron J. Atkin hám amerikalı fizik Robert Karplus “izertlew”, “terminologiya” hám “túsiniqlerdi qollanıw”dı óz ishine alǵan bilim alıw ciklin islep shıqtı. Nátiyjede oqıwshılarda pánlerge qızıǵıwshılıq payda boldı, sorawlar beriwdi basladı hám olar óz pikirlerine sın kózqarastan qaraw kerek ekenligin ańladı. Atkin-Karplus modeli 5E bilimlendiriw modeliniń tiykarı esaplanadı. Ol 1987-jılı Amerikanıń Bscs Science Learning bilimlendiriw hám izertlew institutı tárepinen islep shıǵılǵan [2]. STEM qatnasına tiykarlangan yamasa qandayda bir tábiyiy pánlerge tiyisli sabaqtı rejelestiriw sxema boyınsha ámelge asırıladı – sabaq 5 basqıshqa bólinedi. Tiykarınan alǵanda hár bir basqıshtıń óz maqseti bar. Ingliz tilinde basqıshlardıń atları E háribi menen baslanadı:

1. Engagement - Dıqqattı jámlew. Sabaq basında temaǵa baylanıslı sorawlar yamasa qandayda bir jaǵdaylardı jaratıw, oqıwshılardı qızıqlı nárselerdi kórsetiw yaǵnıy olarda qızıǵıwshılıq motivaciyanı oyatıw.

2. Exploration- Izertlew alıp barıwı. Bul basqıshqa oqıwshılar temaǵa baylanıslı hár qıylı tájiriybeler ótkeredi.

3. Explanation - Túsindiriw. Bul basqıshqa oqıwshılar jıynalǵan maǵlıwmatlardı analizlep jańa bilimlerdi óz sózleri menen túsindirip beredi. Oqıtıwshı túsindiriwde olardı jańdem berip, ilimiy túsiniqlerdi durıs ańlawǵa baǵdarlaydı.

4. Elaboration –Qollaw. Bul basqıshqa oqıwshılar úyrengen túsiniqlerdi elede tereńlestiriw olardı keleshekte basqa taraw hám turmısta qollay alıw jolların

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

úyrenedi. Bul basqısha joybarlar hám dóretiwshilik jumısları arqalı jańa bilimlerdi ámeliyatqa engiziw qábileti payda boladı.

5. Evaluation-Bahalaw. Oqıwshılardıń sabaq procesinde erisken nátiyjelerin bahalaw, olardıń qaysı basqısha járdemge mútájligin anıqlaw. Bunda test, jazba islenbeler yamasa óz-ara analizler arqalı bahalawdı ámelge asırıwǵa boladı.

Oqıtıwshı oqıwshılardıń sabaq dawamındaǵı háreketlerin baqlaydı hám bahalap baradı. Temanı úyreniw dawamında anıqlanǵan qáte-kemshiliklerdi, nadurıs túsiniklerdi dúzetedi. Oqıwshılardı jańa bilimlerdi iyelew barısındaǵı túsiniklerin elede keńeytiwge járdem beredi. Biz maqalamızda joqarıda berilgen maǵlıwmatlarǵa tayanıp dástúriy sabaq islenbe strukturası menen zamanagóy 5E modeliniń ayırmashılıqların salıstırıp kóriw ushın keste jarattıq (1-keste).

Keste-1

Dástúriy sabaq hám 5E modeli arqalı ótiletuǵın sabaqlardıń salıstırması

Basqıshlar	Dástúriy sabaq	5E modeli
Tiykarǵı oray	Oqıtıwshı	Oqıwshı
Bilim deregi	Oqıtıwshı tayar maǵlıwmat beredi	Tájiriybe tiykarında ózlestiriw
Metodika	Ayıp beriw yamasa yadlaw	Aktiv qatnas, mashqalanı úyreniw
Iskerlik túri	Tıńlaw, jazıp alıw, yadlaw	Tájiriybe, analiz, pikirlew, dóretiwshilik
Maqset	Bilimdi jetkerip beriw	Bilimdi jaratıw hám qollay alıw kónlikpesin rawajlandırıw
Nátiyje	Yadlaw biraq ámeliyatta qollana almaytuǵın bilim	Ámeliy, analiz etiw hám kreativ pikirlew kónlikpeleri

Kestede keltirilgen analiz nátiyjesinde: dástúriy sabaq modeli oqıtıwshınıń jetekshiligine tiykarlanatuǵın bolsa, zamanagóy 5E modeli oqıwshını orayǵa qoyǵan, belsendi qatnasıwdı talap etetuǵın qatnas bolıp tabıladı. Demek joqarıda ayıp ótkenimizdey 5E modeli konstruktivizm teoriyasına (“Bilimdi tayar halında emes oqıwshınıń óz tájiriybesi tiykarında jaratıladı”) tiykarlanadı.

Haqıyqatında, ámeliyatta búgingi kúnde 5E modelin kópshilik oqıtıwshılar durıs túsinbey yamasa nadurıs qollanıp atırǵanlıǵın biz óz tájiriybemizge tayanǵan halda aytıwımız múmkin. Sonlıqtanda 5E modeliniń nátiyjeliligin kóriw uzaq waqıttı talap etedi.

Ne sebepten 5E modelin paydalanıwda kópshilik oqıtıwshılar nadurıs paydalanıp atır? Bunıń ayırım sebeplerine toqtalıp ótsek:

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

- ✓ Kópshilik oqıtıwshılar 5E modelin ápiwayı sabaq forması dep qabıl etedi. Sebebi "Engage" basqıshında tek soraw-juwap penen sheklenedi, biraq bul basqıshın tiykarǵı maqseti oqıwshını mashqalalı pikirlewge shaqırıw bolıwı kerek;
- ✓ Metodikalıq resurslardın jetispewshiligi yaǵnıy 5E modelinde tayar oqıw materialları, tájiriye joybar jumısları ushın kórsetpelerdin jetispewshiligi;
- ✓ Oqıtıwshılar oqıwshılardıń shawqımlasıp ketiwinen qorqadı, 5E modeli "shawqımnan waz keshiw" emes baqlaw formasın ózgeriwdi (baǵdarlawshı, baqlawshı) bolıwdı názerde tutadı.
- ✓ Oqıwshılardıń tayarlıǵı hám mentalitet tásiiri, sebebi kópshilik oqıwshılar 5E modelini ushın kerekli óz betinshe pikirlew, soraw beriw, básekelesiw mádeniyatına tayar emes. Olar tayar juwaptı alıwǵa úyrenip qalǵanlıǵı sebepli oqıtıwshı sabaqtı aktivlestiriwge urınsada oqıwshılar passiv bolıp qala beredi.
- ✓ Metodikalıq sheberlikniń jeterli emesligi: 5E modeli joqarı metodikalıq dáreje hám dóretiwshilikni talap etedi. Sebebi, kópshilik jaǵdaylarda oqıtıwshılar modeldi qanday temada isletiw kerek ekenligin anıqlawda qıynaladı jáne hár bir basqıshında alıp barıw kerek iskerlik túrlerin durıs tańlay almaydı.

Búgingi kúnde bilimlendiriw sistemasında oqıtıw procesin modernizaciyalaw, oqıwshılardıń erkin pikirlewini hám ámeliy iskerligin rawajlandırıw eń áhmiyetli máselelerden biri. Óz tájiriye bimizge súyenip, dástúriy sabaq strukturası hám de zamanagóy 5E modeli tiykarında shólkemlestirilgen sabaqlardıń ózine tán táreplerin kórip analiz ettik. Juwmaqlap aytqanda 5E modeli dástúriy emes strukturanı biykarlamaydı, al kerisinshe onı bayıttadı. Solay eken, kirip kelip atırǵan zamanagóy modeller oqıwshılardı belsendi qatnasıwshı sıpatında qalıplestiretuǵın, zamanagóy bilimlendiriw talaplarına juwap bere alatuǵın hám XXI ásir kónlikpelerin qalıplestiriwge járdem beretuǵın usıllardan biri dep ayta alamız.

Paydalanǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń "Mektepke shekemgi hám mektep bilimlendiriw shólkemleri xızmetkerlerin úzliksiz kásiplik rawajlandırıw sistemasın jetilistiriw boyınsha qosımsha ilajlar haqqında"ǵı 2024-jıl 21-iyundaǵı PQ-231-sanlı qararı
2. Badalova M, Azamatova D "Ta'limda 5E modeli" //To'plam 15.03.2024. 234-235b.
3. Matkarimova N "Ta'lim jarayonidagi 5E modeli" //Journal of new century innovations" Volume-72_Issue-1_March-2025 194-196 b.
4. Ходжаева Г.А., Жиемуратова Г.О. География сабақларын оқытыўда өзбетинше тапсырмаларды пайдаланыўдың әҳмийети.// Илим хәм жәмийет, №2,2020. 66-68 б.
5. Ходжаева Г. А. Жиемуратова Г.О. География дarslarida óquvchilarning kreativ fikrlashini shakllantirish masalalari //Янгиланаётган Ўзбекистонда география: фан, таълим ва инновация номли республика илмий амалий конференция материаллари. Т., ТДПУ. – С. 352-354.